

IN MEMORIAM

Jose Miguel Camino Aguilera

1946 - 2019

José Miguel Camino Aguilera nació en Quiriquire, estado Monagas, el 25 de Agosto de 1.946, de allí migró a la ciudad de Caracas, donde cursó sus estudios primarios. Posteriormente, en 1960 regresa a Maturín e ingresa al Liceo “Francisco Isnardi”, terminando la educación media, en el Liceo “Gustavo Herrera” de Caracas en 1965. La formación profesional del Profesor Camino transcurrió en el núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente, en el Departamento de Biología, culminando en 1971 con la obtención del título de Licenciado en Biología.

Sus inicios como Fitopatólogo coinciden con su ingreso como Investigador I, en la Sección de Fitopatología del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), en Maracay, estado Aragua, cargo que ejerció desde 1971 hasta 1975; en ese mismo período, obtuvo el título de “Master of Science” en Fitopatología de la Escuela Nacional de Agricultura, Colegio de Posgraduados, en Chapingo, México. En 1977, ingresó a la cátedra de Fitopatología del Departamento Agrobiológico de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), institución donde ejerció la Fitopatología hasta la fecha de su jubilación en 1988.

Participó en el Comité Organizador del Programa de Postgrado en Fitopatología en esa Institución, lográndose la creación del único Posgrado de esa especialidad en el país. Años más tarde, participa en la creación del Programa de Posgrado de Horticultura (1981-1984), de esta misma institución. Formó parte de diferentes comisiones que permitieron la reforma del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCLA; y fue miembro de la Comisión de Investigación del Consejo Consultivo de Estudios para Graduados del Consejo Nacional Universitario (CNU), así como también, ocupó otros cargos en el CONICIT. Durante su trayectoria como Docente-Investigador, fue autor o coautor de cuarenta y cinco publicaciones en revista científicas y participó en ochenta y cinco eventos científicos nacionales e internacionales.

IN MEMORIAM

Camino fue, Vice Rector Académico de la UCLA y Rector encargado en distintas oportunidades desde 1991 hasta 1994; así mismo, Vice Rector Académico de la Universidad de Margarita de 2010-2013. Gremialmente, José Miguel Camino fue Secretario y Presidente de la Sociedad Venezolana de Fitopatología (SVF), en los períodos de 1975-1977 y 1997-1999, respectivamente. Durante su gestión como Profesor de Pre y Posgrado, así como miembro de la SVF fue un excelente formador de generaciones de Fitopatólogos, quienes ejercen exitosamente en diferentes instituciones del país. Hasta el día de su desaparición física, Camino ocupaba el cargo de Director de la Oficina de Formación del Personal Académico de la UCLA.

En su larga trayectoria, José Miguel Camino fue ejemplo de constancia y honradez, dando lo mejor de sí en el trabajo; supo transmitir estas cualidades a sus estudiantes y compañeros de trabajo. Su legado está presente en el Postgrado de Agronomía de la UCLA y en todas las Instituciones donde laboró.

María Elena Sanabria

Universidad Centrooccidental Lisando Alvarado (UCLA), Barquisimeto. Venezuela

En el marco del Año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020, Agronomía Tropical rinde un homenaje póstumo a profesionales del agro, que con su desempeño técnico contribuyeron al avance y fortalecimiento de la sanidad vegetal en Venezuela. Su desempeño profesional en vida, les dio la oportunidad de formar parte de la historia de la protección de plantas en nuestro país. Con su trabajo directo en el campo de la fitopatología o entomología, en universidades y/o centros de investigación, dejaron un legado que será recordado, por hacer honor a lema que identifica esta celebración de la FAO: *“Proteger las plantas, Proteger la vida”*.